

БАРОЧНАЯ ХОРОВАЯ ТРАДИЦИЯ БЕЛАРУСИ: СВЕТСКИЙ АСПЕКТ

МИТЮШНИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Старший преподаватель
УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»
Минск, Беларусь

ЛИХАЧ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

научный руководитель
кандидат искусствоведения, доцент
кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики
УО «Белорусская государственная академия музыки»

Аннотация: Статья посвящена обзору светской хоровой музыки Беларуси XVII – первой половины XVIII века. В ней рассматриваются основные стилевые направления – «высокое» и «низовое», представленные в основном жанрами мадригала и канта. В статье выявляются жанрово-стилевые особенности светских хоровых сочинений, и их связи с западноевропейскими барочными традициями. Отмечается поликонфессиональный и поликультурный контекст бытования светской хоровой музыки, и ее функционирование в придворной среде и городской культуре. На основе анализа сохранившихся музыкальных памятников прослеживается претворение в них характерных черт эстетики барокко – эмоциональной экспрессивности, концертности, свободы музыкального языка.

Ключевые слова: светская хоровая музыка Беларуси, «высокое» и «низовое» барокко, мадригал, кант.

Abstract: This article provides an overview of secular choral music in Belarus from the 17th to the first half of the 18th centuries. It examines the main stylistic trends—high and low—represented primarily by the madrigal and cant genres. The article identifies the genre and stylistic features of secular choral works and their connections to Western European Baroque traditions. The article highlights the multi-confessional and multicultural context of secular choral music, as well as its function in courtly settings and urban culture. An analysis of surviving musical works reveals the embodiment of characteristic Baroque aesthetics—emotional expressiveness, concert-like performances, and freedom of musical language.

Keywords: secular choral music of Belarus, “high” and “low” baroque, madrigal, cant.

Светская хоровая музыка Беларуси эпохи Барокко развивалась в двух стилевых направлениях – «высоком» и «низовом». «Высокий» стиль был представлен профессиональным творчеством композиторов магнатских капелл. Ориентированный на западноевропейские образцы, он отличался полифоническим изложением, развитым многоголосием и опорой на генерал-бас. В свою очередь «низовой» (демократический) стиль представлял собой анонимное городское музицирование, ядром которого стал кантовый жанр, распространенный в среде мещанства и студенчества.

Специфика геокультурного положения белорусских земель обусловила их особую функцию: донора западноевропейских художественных традиций по отношению к искусству России. Так, к примеру, хоровое творчество Н. Дилецкого способствовало распространению многоголосия в русской музыке XVII в. Белорусско-украинская кантовая традиция явилась проводником нового партесного стиля в русскую культуру и способствовала формированию русского канта. Высокая поэзия С. Полоцкого стала литературной основой одного из величайших музыкальных памятников русского хорового творчества эпохи Барокко

«Псалтири» В. Титова, ученика Н. Дилецкого. Именно с белорусских земель в Россию пришла, ставшая здесь весьма популярной, кантовая традиция [1, с. 88].

В отличие от обширного корпуса духовных сочинений, светская ветвь хоровой музыки Беларуси «высокого» барокко на сегодняшний день репрезентована исключительно мадригальным жанром. В настоящее время этот пласт музыкального наследия представлен лишь в творчестве итальянского композитора М.Скакки, работавшего в Речи Посполитой. Изданный в 1634г. его сборник пятиголосных мадригалов «Madrigali a cinque voce» является уникальным памятником, репрезентирующим адаптацию и преломление западноевропейской барочной стилистики на белорусских землях XVII в. [12, с. 43].

Поэтическая основа мадригалов М.Скакки отражает характерную для жанра эмоционально-экспрессивную сферу. Как отмечает польская исследовательница Б.Пшибышевска-Ярминска, центральное место в них занимает любовная лирика преимущественно с мотивами страдания, разлуки и неразделенной любви (например «Ah, dolente partita», «Voi volete ch'io mora») [12, с. 421, 422]. Эта тематика согласуется как с общеевропейской мадригальной традицией, так и с установками «второй практики» (*seconda prattica*), где выразительность доминирует над строгими контрапунктическими нормами [8, с.178]. Стихосложение мадригалов отличается свободой, присущей позднему этапу развития жанра: используются переменные размеры, нерегулярная строфика и вокальная рифмовка. Такая структура способствовала гибкой декламации и созданию контрастных эпизодов. Примечательно, что текст мадригала М.Скакки «Ah, dolente partita» представляет собой свободную интерпретацию, а не прямое заимствование текстов мадригалов К. Монтеверди, что было распространенной практикой в мадригальном творчестве того времени [12, с. 422].

Примером своеобразного синтеза поздне-ренессансной традиции и активно развивавшихся барочных веяний являются такие мадригальные композиции М.Скакки, как например «Voi volete ch'io mora». Для сочинений такого плана характерна кантиленность, структурная ясность, простота в гармоническом плане, хроматизмы и диссонансная гармония, которые были необходимы для усиления словесного воздействия и точно использовались для выделения ключевых слов. Так, к примеру, по сведениям Б.Пшибышевской-Ярминской, в 38 – 40 тактах мадригала «Voi volete ch'io mora», следуя за поэтическим смыслом строки, М.Скакки поставил два диссонансных аккорда друг за другом [12 с. 422]. Также композитор использовал прием для введения диссонансов не посредством их приготовления, а за счет повторения того же звука, который входил в состав предыдущего консонанса. Однако, подобная интерпретация текста в мадригалах М.Скакки встречается не часто. Они выступают скорее как отдельные, тщательно продуманные и выставленные эмоциональные акценты в рамках плавного и напевного мелодического потока.

Мадригалы М.Скакки, сохраняя связь с ренессансной полифонической традицией, демонстрируют адаптацию ее отдельных приемов к задачам новой барочной эстетики, которые отражают усвоение композитором сложной аффективной поэтики, путем сочетания характерных для данного жанра мадригализмов и техники «второй практики». В целом, композитор не допускал в своих мадригалах нагромождения слишком резких для слуха диссонансов и стремился к мелодической плавности, возможно, именно поэтому, как отмечает Б.Пшибышевска-Ярминска, его сочинения пользовались большой популярностью не только в XVII веке, но и привлекают красотой своего звучания и сегодня [12, с. 422].

Творчество М.Скакки приобретает исключительное значение для истории музыкального искусства Беларуси, поскольку на сегодняшний день оно остается единственным образцом светской хоровой музыки, представляющим барочную традицию. Мадригалы М.Скакки являются своеобразным ключом к пониманию характера и степени проникновения основных эпохально-стилевых тенденций, присущих светским вокально-хоровым жанрам «высокого» барокко на творческую почву Беларуси XVII века.

«Низовое» барокко в отечественной хоровой музыке весьма широко представлено в кантовом творчестве. Его значимость довольно велика, поскольку кант являлся не просто

художественным явлением, но и действенным инструментом морального наставления, религиозного просвещения и формирования культурной идентичности в период сложных историко-культурных трансформаций. Анализ поэтических текстов и музыкального воплощения образцов кантового творчества позволяет реконструировать эстетические идеалы, систему образов и специфический музыкальный язык, которые составляют неотъемлемую часть отечественного хорового наследия эпохи Барокко.

Отнесение канта к жанру «низового барокко» обосновано рядом ключевых критериев, которые не позволяют включить его в русло «высокого» придворно-аристократического искусства:

1. Кант был массовым и демократичным жанром. Средой его бытования были братские школы, иезуитские и базилианские коллегиумы, городская мещанская среда, а также домашний обиход.

2. В отличие от образцов произведений «высокого» барокко, кант носил зачастую прикладной, утилитарный характер. Его предназначение, как правило, сводилось к доступному донесению богословской или нравоучительной идеи, и нередко кант служил учебным пособием для освоения основ музыки и поэзии в школах.

3. Тексты отечественных кантов создавались преимущественно на старобелорусском и польском языках, иногда на латыни, но в довольно простой, молитвенной или поучительной форме как прямое обращение к слушателю, в отличие от более сложных поэтических текстов «высокого» стиля.

4. Специфика музыкального языка канта представляет собой упрощенное и адаптированное к исполнению непрофессионалами многоголосное (чаще всего трехголосное) гомофонно-гармоническое изложение с простой предсказуемой гармонией и подчиненной силлабическому стиху ритмикой.

5. Мелодии и тексты кантов часто переписывались, адаптировались и переносились из сборника в сборник, с высокой степенью вариативности, что является признаком народной по признаку распространения культуры в отличие от четко зафиксированного профессионального авторского текста произведений «высокого» стиля.

В контексте европейской музыкальной практики XVII века кант заполнял ту нишу «популярной» культуры, которой в западноевропейских странах могли соответствовать иные формы вокально-хорового творчества, такие как протестантский хорал и народные духовные песни.

Кант – от латинского *cantus* (пение, песня) – это вокально-хоровое произведение песенного или гимнического характера, со специфическим силлабическим поэтическим текстом. Как отмечает Л.Костюковец в своём фундаментальном исследовании «Кантовая культура в Белоруссии», ранние образцы духовных кантов (псалм) на территории белорусских земель появились ещё в XV веке, и были в основном одно- и двухголосными. Духовные канты сформировались на основе гуситских гимнов и псалм, а также реформаторских песен, например из псалтири Яна Гуса и других протестантских сборников. Сюжетная основа псалм представлена библейской тематикой [6, с. 7]. Л.Костюковец отмечает, что канты являлись промежуточным художественным явлением среди профессиональной и народной культуры, поскольку в них органично сочетались ведущие традиции профессиональной поэзии, народно-песенных истоков и некоторые черты древнерусского знаменного распева [6, с. 3].

Появление светских кантов в музыке Беларуси XVII века отражало новые потребности общества: от исторических и панегирических, (прославляющих монархов и победы в сражениях) до лирических, застольных, семейно-бытовых и шуточных. С музыкальной точки зрения, становление канта демонстрирует четкую преемственность. Ранние духовные канты зачастую основывались на трехголосной фактуре, в которой верхние голоса двигались параллельными терциями, а бас выполнял гармоническую функцию. Многие интонационные

и ритмические формулы псалм были унаследованы и развиты в светских кантах, что придало этому жанру узнаваемость и устойчивость.

Влияние барочной эстетике наиболее отчетливо проявилось именно в панегирических кантах, их торжественная маршевая ритмика и фанфарные мелодические ходы были призваны прославлять и впечатлять, созвучно общему духу церемониальности и величия той эпохи. Преемственная связь панегирических кантов с псалмами в XVII веке обнаруживается не только в типе трёхголосной фактуры, с доминирующим терцовым движением верхних голосов, но также и в фанфарных мелодических ходах и маршевой торжественной ритмике, отражавших дух того времени. Важнейшей особенностью кантовой культуры было то, что авторами многих сочинений данного жанра были выдающиеся личности того времени: Симеон Полоцкий, Афанасий Филипович, Епифаний Славинецкий и др. [5, с. 24 – 33]. Это повышало литературную значимость смыслового уровня текстов, насыщенных сложными аллегориями и концепциями, характерными для барочного мышления.

Кантовое творчество отличает особое эмоциональное наполнение, характеризующее стиль барокко в музыке. Так, к примеру, весьма напряженные фрагменты присутствуют в псалмах-колядках, посвященных тематике убийства младенцев жестоким царем Иродом и плачу Рахили («Глас слышан в Раме», «Не плачь, Рахили», «Престани горце, вифлеемска мати»), которые как отмечает Л.Костюковец, «являются лирико-драматической кульминацией всего рождественского цикла»; в сиротских псалмах из лирической среды («Сиротанька» и ее варианты «Ішоу Бог дарогаю» и «Шла, была да сиротанька»); в лирических кантах «Шчэй сонца не заходзіць» и «У лесе на опушке», в мелодическом построении которых используется принцип образно-эмоционального контраста и др. [6, с. 7,8,54,81,90].

В идейно-образном содержании кантов (особенно шуточных), бытовавших на белорусских землях в XVII – первой половине XVIII века нашли претворение символизм и аллегоричность, которые были свойственны барочному стилю. Так, к примеру, в шуточном канте «Наши конопелки» фиксируется нотно-звуковая символика: старый сосед – «соль – ми», покой «фа – ут», чужая жена – «ля – ре» и т.д.) [6, с. 29]. Аллегоричной формой воплощения поэтического текста выделяются следующие шуточные канты: «Далече во чистом поле», «Стукнуло грянуло в лесе», «На море синичка не пышно жила», «Щигол тугу мает», «Да вчинив веробей на припечке жниво», «Сеў сабе верабейчык на кухні», «На калодзе мядзвездзь чабот падшывае» и др., в которых насекомые, птицы и звери олицетворяют людей и наделяются человеческими качествами [6, с. 24,25,38].

Как известно, в жанрах «низового» барокко работали и высокопрофессиональные композиторы. Так, например, Н.Дилецкий редактировал русский сборник кантов последней трети XVIIIв. ГИМ №1743, о чем свидетельствуют соответствующие пометки на полях: «Справлена Дилецким» [4, с. 238-239]. Эти сведения говорят о том, что композитор поднял кантовый жанр из сферы бытового музицирования до профессионально зафиксированного вида художественного творчества. В свою очередь факт обращения Н.Дилецкого к кантам как к иллюстративному материалу в его теоретическом трактате говорит не просто о популярности жанра, но о его восприятии современниками в качестве авторитетной художественной модели. Так, к примеру, в тексты «Грамматики мусикийской» 1679 и 1681гг. Дилецкий включил такие песни как: 1. Плач Пресвятой Богородицы, в основу которого, по сведениям В.Протопопова, а также украинской исследовательницы О.Зосим, положена мелодия песни «Już Cię żegnam, Najmilzsy Synu Jezusie» [2, с. 86; 3, с.81]. 2. Польская песня «Воже łaskawy» [10, с.145]. 3. «Радуйся, радость твою воспеваю» [10, с. 108]. 4. «Мессия придет во мир истинный» [10, с. 145]. 5. «Есть зрада в свете» [10, с. 142].

«Псалтирь рифмотворная» (1680) В.Титова на стихи С.Полоцкого является образцом высочайшего уровня развития кантового стиля. Этот музыкальный памятник, включающий также и традиции знаменного распева Беларуси, принадлежит русской и белорусской культурам. В работе белорусской исследовательницы Л.Сидорович отмечено, что «Псалтирь чаще других библейских книг использовалась при христианском богослужении, поэтому она

одной из первых была переведена с греческого на старославянский язык... Переводчикам удалось сохранить и передать силу и образность оригинала, его глубину, накал заключённых в псалмах чувств» [11, с. 41]. Созданная столетием позже Псалтыри Н.Гомулки, «Псалтирь рифмотворная» В.Титова демонстрирует новый этап воплощения канонического текста, отражая стилистику кантовой культуры XVII века [11, с. 64]. Л.Сидорович отмечает, что С.Полоцкий знал о популярности «Псалтыри» Н.Гомулки не только на польских и белорусских землях, но также и в России [11, с. 64]. Внимательно изучив текст Я.Кохановского, поэт стремился создать на родном славянском языке Псалтирь, в стихотворной художественной форме с понятным, приспособленным для чтения и пения текстом, «успокаивающим слух» [11, с. 64, 65].

Сравнение двух аналогичных музыкальных памятников, созданных на основе единого текста псалмов царя Давида, выявляет ряд общих и различных черт. Так, общими чертами помимо канонической литературной основы, является стремление авторов не только создать поэтические возвышенные духовные произведения, но и сделать их доступными для широкого круга любителей музыки. Оба артефакта воплотили ведущие стилистические признаки и художественные принципы своего времени. Вместе с тем, эпохально-стилевое воплощение Псалтыри Н.Гомулки и В.Титова значительно различается в силу различных особенностей конфессиональных музыкально-певческих традиций, а также воплощением ренессансных и барочных художественных принципов [11, с.65].

В целом, в «Псалтыри рифмотворной» В.Титова воплощены характерные кантовые ритмоформулы и формы поэтического текста (пятистрочная строфа), специфические мелодические кантовые интонации, а также свойственный восточнославянскому песенному творчеству переменный метр. Безусловно, в данном артефакте Л.Сидорович выявила претворение и основополагающих черт барочного стиля таких, как «...яркое внешнее оформление самих редких книг и рукописей «Псалтыри Царя Давида...», аллегоризм и образная символика поэтических текстов псалмов, ... яркий эмоциональный эффект поэтических строк псалмов Симеона Полоцкого, достигнутый благодаря их орнаментальности и декоративности» [11, с. 189]. Таким образом, становится очевидно, что «Псалтирь рифмотворная» В.Титова не просто сборник псалм, а значимый образец обогащения духовного канта техникой профессионального партесного письма. Этот уникальный музыкальный памятник в полной мере принадлежит как русской, так и белорусской культурам, являясь воплощением общей восточнославянской барочной традиции.

Весьма обширный пласт духовных и светских кантов Беларуси, в том числе и на стихи С. Полоцкого, представлен в сборнике, датированном 1732 годом, хранящемся в Государственном историческом музее России [1, с. 70].

В истории развития кантового творчества особое значение имеет и сборник «Куранты» (1733), находящийся в отделе рукописей Института русской литературы в Санкт-Петербурге. Он включает четыре рукописные тетради, записанные киевской квадратной нотацией с церковнославянскими и смешанными украинско-белорусскими текстами. Тематика кантов разнообразная, наряду с лирическими, любовными и застольными кантами преимущественно трехголосными встречаются двух- и одноголосные сочинения. О преобладании белорусских выразительных черт в большинстве песен «Курантов» пишет А.Мальдис в своем исследовании «На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палавіна XVII – XVIII ст.)» [7].

Хоровая музыка как «высокого», так и «низового» барокко на белорусских землях звучала, помимо храмового пространства, в постановках школьного и придворного театра, а также в паратеатральных действиях, широко распространенных в этом регионе в то время. В анализе трактата «Poetica practica» белорусский исследователь музыкального театра Г.Барышев отмечает важность хоровых гимнов, хоров-балетов, усиливавших зрелищность спектаклей, и утверждает, что «каждый акт школьной драмы заключался хором» [8, с.86, 87]. В качестве примера он приводит драму «Svatocopius», поставленную базилианским

коллегиумом в Жировичах в 1751г. [8, стр.88]. Нередко, как отмечает Г.Барышев, хор являлся комментатором происходящего действия, или выступал носителем определенной роли, например «Хор жрецов» в трагедии «Цицерон» С.Новицкого на музыку Б.Згирского [8, стр. 89]. На сегодняшний день известно, что в школьные спектакли первой половины XVIII века также были включены хоровые эпизоды: в постановку «Жатва почестей» - хор ангелов (1720, Гродно), в пьесу «Зрелище мира» - хор нимф (1723, Несвиж), в спектакли «Царская жажда царства» (1714, Новогрудок) и «Язон вне Колхиды» (1723, Полоцк) - хоры сирен [8, стр. 89, 90]. Звучание духовных кантычек и колядок сопровождало школьные постановки «Рождественская драма» и «Звезда» [1, с. 77].

Уникальным художественным явлением, сформировавшимся в период конца XVII – первой половины XVIII века, образовавшимся на стыке народной и профессиональной, светской и церковной традиций, стали паратеатральные действия. Сосредоточенные вокруг придворных и католических церемоний, они стали наиболее массовой и театрализованной формой барочного искусства. В частновладельческих городах такие ритуалы аккумулировали жанры театра, музыки и изобразительного искусства [8, стр. 9]. Паратеатральные действия Беларуси XVII – первой половины XVIII века включали духовные гимны «Te Deum Laudamus», «Salve Regina», а также нередко звучали Литания, мессы и псалмы в исполнении хора [8, стр.142].

Таким образом, светская хоровая музыка Беларуси эпохи Барокко развивалась в двух основных направлениях – «высоком» и «низовом», каждое из которых выполняло особую художественную и социокультурную функцию: «высокое» барокко представлено преимущественно жанром мадригала (представленном в творчестве М.Скакки), воплотившем синтез ренессансной полифонической традиции с новой барочной эстетикой и поэтикой, в том числе через освоение принципов «второй практики»; «низовое» барокко воплотилось в кантовом жанре, эволюция которого от духовных форм к светским отразила новые потребности общества. Высокий художественный уровень канта подтверждают произведения Н.Дилецкого и В.Титова. Хоровая музыка, звучавшая в то время не только в сакральной, но и в театральной сфере (в постановках школьного и придворного театров, а также в паратеатральных действиях), свидетельствует о синкретичном характере барочной культуры Беларуси и ее интеграции в общеевропейский художественный контекст.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дадиомова, О.В. Музыкальная культура Беларуси X–XIX вв. / О.В. Дадиомова. – Минск: Ковчег, 2015. – 246 с.
2. Дилецкий Н. Идея грамматики мусикийской / Публ., пер., исслед. и коммент. Вл. Протопопова. – М.: Музыка, 1979. – 639 с.: ил. – (Памятники русского музыкального искусства; вып. 7).
3. Зосім, О. Західноєвропейська духовна пісня на східнослов'янських землях у століттях: Монографія / О.Зосім Київ: Державна Академія керівних кадрів культур і мистецтв, 2009. – 204 с.
4. История русской музыки: в 10 т. / Т. 1: Древняя Русь, XI–XVII века; Ю. Келдыш. – М.: Музыка, 1983. – 383 с., 4 л. ил. нот. ил..
5. Костюковец, Л. Ф. Кантовая культура в Белоруссии: Массовые канты-гимны, лирические канты-псалмы / Л.Ф. Костюковец. – Минск: Вышэйшая школа, 1975. – 96 с.
6. Костюковец, Л.Ф. Фольклоризация канта / Л.Ф. Костюковец. – Минск : РИВШ, 2014. – 180 с.
7. Мальдзіс, А. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палавіна XVII – XVIII ст.) / А. Мальдзіс. – Мінск: Навука і тэхніка, 1980. – 342 с.
8. Музыкальный театр Белоруссии: Доокт. период / Г.И.Барышев, А.Л.Капилов, Г.Г.Кулешова [и др.]. – Мн.: Навука і тэхніка, 1990. – 384 с.: ил.
9. Музыкально-теоретические системы : Учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов / Ю.Холопов, Л.Кириллина, Т.Кюгерян [и др.]. – М., 2006. – 632 с.
10. Мусикийская граматыка Николая Дилецкаго / Посмерт. труд [по опубликованию и предисл.] С.В. Смоленского, изд. на средства пред. О-ва гр. С.Д. Шереметева. - [Санкт-Петербург] : тип. М.А. Александрова, 1910. - XII, 174 с., 1 л. ил. : ил., нот.; 27.
11. Сидорович, Л.Н. Псалмы на тексты "Псалтири Царя Давида" Симеона Полоцкого из нотных рукописных памятников XVII – XIX веков / Л.Н. Сидорович. – Новополоцк : ПГУ, 2010. – 220 с.
12. Przybyszewska-Jarminska B. Historia muzyki polskiej. Tom III. Barok. – Warszawa: Sutkowski Edition, 2006. – 679 s.